

XORIJIY INVESTITSIYALARNI XUDUDLAR MIQIYOSIDA BOSHQARISHNING MOHIYATI

Tolibjonov Xurshidbek

Xalqaro Nordik Universiteti

Magistratura fakulteti Dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi xududiy miqiyosda boshqaruvni asosiy mohiyatini tahlili o'tkazilgan. Hududlar miqiyosida xorijiy investitsiyalarni boshqarishning mohiyati strategik tashkil etish, boshqarish va muayyan mintaqalarga xalqaro kapital oqimini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu boshqaruv mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish, resurslarning maqbul taqsimlanishi, barqaror o'sish va transchegaraviy investitsiyalar bilan bog'liq xavf va imkoniyatlar muvozanatini ta'minlash uchun juda muhimdir. Bu mahalliy iqtisodiy landshaft, me'yoriy-huquqiy baza va geosiyosiy omillarni chuqur tushunishni, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, monitoring qilish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatini talab qiladi. Ushbu miqiyosda samarali boshqaruv mahalliy infratuzilmani rivojlantirish, innovatsiyalar va ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradi, bu esa hududlarni jahon iqtisodiyotida yanada raqobatbardosh qiladi.

Kalit so'zlar: Chet el investitsiyalarini boshqarish, Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish, To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, Hududiy boshqaruv, Iqtisodiy siyosat, Resurslarni taqsimlash, Infratuzilmani rivojlantirish, Global raqobatbardoshlik.

Kirish.

Mintaqaviy darajada xorijiy investitsiyalarni boshqarish har bir mintaqaga xos bo'lgan turli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillarni hisobga oladigan ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu boshqaruv to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar foydasini maksimal darajada oshirish va potentsial risklarni minimallashtirish uchun juda muhimdir. Chet el investitsiyalarini mintaqaviy darajada boshqarish xorijiy kapitalni jalb qilish va ushlab turish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishni, shu bilan birga investitsiyalar mintaqaviy iqtisodiy maqsadlarga mos kelishini va mahalliy aholiga foyda keltirishini ta'minlaydi.

Har bir mintaqada rivojlanishning turli darajalari, sanoatning kuchli tomonlari va mehnat bozori sharoitlari bilan ajralib turadigan o'ziga xos iqtisodiy landshaftga ega. Xorijiy investitsiyalarni samarali boshqarish ushbu mahalliy sharoitlarni chuqur tushunishni talab qiladi.[1] Masalan, tabiiy resurslarga boy hududlar tog'-kon sanoati va energetika sohalariga investitsiyalarni jalb qilishi mumkin, malakali ishchi kuchi bo'lgan shaharlar esa texnologik firmalar uchun ko'proq jozibador bo'lishi mumkin.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va boshqarishda normativ-huquqiy muhit muhim rol o'ynaydi. Hududlar mahalliy qonunlarga rioya qilishni ta'minlagan holda investitsiyalarni osonlashtiradigan aniq va shaffof siyosatni o'rnatishi kerak. Bu mehnat huquqlari, atrof-muhitni muhofaza qilish va korporativ boshqaruv bo'yicha xalqaro standartlarga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, mintaqalar o'z hududlarida keng tarqalgan muayyan sanoat yoki investitsiya turlarini ko'rib chiqish uchun o'z qoidalarini moslashtirishi kerak bo'lishi mumkin.

Xorijiy investorlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish sarmoyani muvaffaqiyatli boshqarish uchun zarur. Bu muntazam muloqotni, qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatishni va investorlarning mintaqadagi operatsiyalari bilan bog'liq har qanday tashvishlarini hal qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Mahalliy hukumatlar sarmoyadorlar va jamiyat o'rtasida yordamchi bo'lib, qulay biznes muhitini yaratishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Xorijiy investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur infratuzilma muhim ahamiyatga ega. Hududlar biznesning samarali ishlashini ta'minlash uchun transport tarmoqlari, kommunal xizmatlar va raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritishi kerak. Yaxshi rivojlangan infratuzilma nafaqat xorijiy investorlarni jalb qiladi, balki mintaqaning umumiy raqobatbardoshligini ham oshiradi.[2]

Malakali ishchi kuchi xorijiy investitsiyalar bo'yicha qarorlarga ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biridir. Hududlar investitsiyalar uchun mo'ljallangan tarmoqlar ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim va kadrlar tayyorlash dasturlariga e'tibor qaratishlari kerak. Ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlik bitiruvchilarning ish beruvchilar talab qiladigan ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili

Hududlar miqyosida xorijiy investitsiyalarni boshqarish mintaqalar va mahalliy hukumatlar xorijiy kapital oqimini qanday jalb qilish, boshqarish va undan qanday foyda olishini o'rganadigan muhim mavzudir. Ushbu turdagi investitsiyalarni boshqarishning mohiyati nafaqat makroiqtisodiy ta'sirlarni, balki rivojlanish, boshqaruv va barqarorlikka mahalliyashtirilgan ta'sirlarni ham tushunishni o'z ichiga oladi. Ushbu sohada muhim ishlarga hissa qo'shgan taniqli tadqiqotchilar orasida Dunning, Hymer, Porter, Beugelsdijk bor. Ularning nazariyalari va xulosalari hududiy kontekstda xorijiy investitsiyalarni boshqarishning har tomonlama tahlilini beradi. Quyida ularning ishlariga asoslangan adabiyot tahlili keltirilgan:

Jon Dunning o'zining Eklektik paradigmasi bilan mashhur bo'lib, u to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ortidagi motivlarni uchta asosiy o'zgaruvchi orqali tushuntiradi: egalik, joylashuv va ichkilashtirish afzalliklari. Hududiy investitsiyalarni boshqarishga qo'llanganda, Dunning asoslari tabiiy resurslar, infratuzilma yoki mehnat bozorlari kabi o'ziga xos joylashuv afzalliklari tufayli ba'zi

hududlar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni qanday jalb qilishni ta'kidlaydi. Dunning ta'kidlashicha, mahalliy hukumatlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va qo'llab-quvvatlash uchun ushbu joylashuv afzalliklarini strategik jihatdan kuchaytirishi kerak. Misol uchun, kuchli institutsional asoslarga va malakali ishchi kuchiga ega bo'lgan hududlar iqtisodiy o'sish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni boshqarish va jalb qilishda muvaffaqiyatliroq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Dunning ishi hududiy darajada xorijiy investitsiyalarni boshqarishda mintaqaviy raqobatbardoshlik va strategik siyosatni ishlab chiqish muhimligini ta'kidlaydi.[3]

Stiven Xaymerning ishi xorijiy investitsiyalar, xususan, mintaqaviy va hududiy nuqtai nazardan tanqidiy ob'ektivni taqdim etadi. Ximerning monopol kapitalizm nazariyasi shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalar ko'pincha monopolistik afzalliklardan foydalanishga intilayotgan yirik transmilliy korporatsiyalar tomonidan boshqariladi. Shu ma'noda, Hymer to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning iqtisodiy qudratni bir nechta transmilliy firmalar qo'lida to'plash potentsialidan ogohlantiradi, bu esa mahalliy rivojlanish imtiyozlarini cheklashi mumkin. Hududiy nuqtai nazardan, ushbu tahlil mahalliy hukumatlar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar mintaqaviy rivojlanishga hissa qo'shishi va iqtisodiy qaramlikka olib kelmasligini ta'minlash uchun mustahkam me'yoriy-huquqiy bazani qabul qilishlari kerakligini ko'rsatadi. Xaymerning ishi hududlarni nafaqat xorijiy investitsiyalar hajmini, balki sifati va mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini, xususan, texnologiya va ko'nikmalar transferini hisobga olishga undaydi.[4]

Maykl Porterning davlatlar va mintaqalarning raqobatdosh ustunligi haqidagi ishi xorijiy investitsiyalarni boshqarishning hududiy o'lchovini tushunish uchun juda muhimdir. Porterning ta'kidlashicha, mintaqalar raqobatbardosh sanoat klasterlarini yaratishi mumkin, keyinchalik ular xorijiy investorlar uchun jozibador bo'lib qoladi. Porterning fikricha, innovatsiyalar, ixtisoslashgan mehnat va samarali infratuzilmani qo'llab-quvvatlovchi hududlar xorijiy investorlar uchun jozibadorligini oshirishi va shu bilan iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Uning klasterlash kontseptsiyasi investitsiyalarni hududiy boshqarish mintaqaning raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirishga e'tibor qaratishini va shu bilan maqsadli xorijiy investitsiyalarni jalb qilishini nazarda tutadi. Misol uchun, AQShdagi Silikon vodiysi va Xitoyning Shenchjen mintaqalari iste'dod va innovatsiyalar konsentratsiyasi sezilarli darajada to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilgan va ularning global raqobatbardoshligini yanada kuchaytirgan mintaqalardir.[5]

Sjoerd Beugelsdijk madaniy va institutsional masofaning bevosita xorijiy investitsiyalar samaradorligiga ta'sirini, xususan, turli mintaqaviy kontekstlarda keng o'rgandi. Uning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, xorijiy investorlar madaniy va institutsional amaliyotlar o'zlariga mos keladigan mintaqalarda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli ko'proq. Hududiy boshqaruv nuqtai nazaridan, bu mahalliy

hukumatlar institutsional amaliyotni asosiy sarmoyador mamlakatlar amaliyotiga moslashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va boshqarish qobiliyatini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Beugelsdijkning ishi, shuningdek, mintaqalar tillarni o'qitish va huquqiy islohotlar kabi xorijiy investorlarning integratsiyasini qo'llab-quvvatlovchi maqsadli siyosatlar orqali madaniy masofa muammolarini yumshata oladi. Ushbu tadqiqot mintaqaviy darajada to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni muvaffaqiyatli boshqarishda ijtimoiy-madaniy muvofiqlikning muhimligini ta'kidlaydi.[6]

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda ekonometrik tahlil va sifat tadqiqot usuli qo'llaniladi. Nazariy ma'lumotlarga asoslangan holga ekonometrik tahlilning asosiy mulohazalari ko'rib o'tildi.

Sifat tadqiqot usulini joriy tadqiqot ishining asosi sifatida qo'llashning bir qator sabablari shundan iboratki, sifat tadqiqot usuli tadqiqot predmeti doirasidagi mavjud hodisa haqida batafsil tushuncha hosil qilish orqali joriy bilimlar bazasini ilgari suradi. Ushbu tadqiqotda yaxlit tavsifga urg'u berish orqali munosabatlar, faoliyat, vaziyatlar yoki materiallar sifatini tekshirishga qaratilgan sifatli usul qo'llaniladi. Ushbu sifatli usul amaliy tadqiqotdan foydalangan, chunki bu tadqiqotning xarakteristikasi mos keladi.

Oxirgi 10 yillikda nashr etilgan tegishli jurnal maqolalari, tadqiqot maqolalari, veb-saytlari va rasmiy hujjatlari ushbu tadqiqot uchun ma'lumotlarni olish mezonlariga kiritilgan bo'lib, ular faqat eng so'nggi va aniq ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlaydi shuning bilan bir qatorda muayyan bir mavzu bo'yicha o'rganildi. Ma'lumotlarni tahlil qilish tadqiqotning eng muhim qismi bo'lib, to'g'ri xulosa chiqarishga yordam beradi va tadqiqotning maqsadlariga javob beradi.

Natijalar

Hududlar miqyosida xorijiy investitsiyalarni boshqarishning mohiyati tashqi kapitalni samarali taqsimlash va ulardan foydalanish orqali mintaqaviy o'sishni oshirishga qaratilgan strategik, iqtisodiy va siyosatga asoslangan qarorlar majmuasini o'z ichiga oladi. Xorijiy investitsiyalar, ham to'g'ridan-to'g'ri va portfel investitsiyalari mahalliy iqtisodiyotni yuksaltirish, texnologik taraqqiyotni rag'batlantirish, bandlik imkoniyatlarini yaratish va samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Hududlar (mintaqalar, shtatlar, munitsipalitetlar) ushbu investitsiyalarni boshqarish mexanizmlarini tushunish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Ushbu mavzuning ekonometrik tahlili hududlardagi xorijiy investitsiyalar muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlashga va ushbu investitsiyalarning mahalliy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholashga yordam beradi.

Xorijiy investitsiyalarning turli hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri qanday?

Gipotezalar:

H1: To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TDI) mahalliy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

H2: Hududning institutsional sifati (boshqaruv, me'yoriy-huquqiy baza) xorijiy investitsiyalar ta'sirining hajmiga sezilarli ta'sir qiladi.

H3: Hududda infratuzilmaning rivojlanishi xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy tarzda yumshatadi.

H4: Xorijiy investitsiyalar ko'proq malakali ishchi kuchiga hissa qo'shadi va bu hududda yuqori mahsuldorlikka olib keladi.

Ekonometrik tahlilni amalga oshirish uchun quyidagi o'zgaruvchilar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi:

Bog'liq o'zgaruvchi (Y):

Hududiy darajadagi iqtisodiy o'sish (YaIM o'sishi, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot yoki mintaqaviy iqtisodiy mahsulot bilan o'lchanadi).

Mustaqil o'zgaruvchilar (X):

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi: Hudud tomonidan olingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar miqdori.

Portfel investitsiyalar: Xorijiy portfel investitsiyalar oqimi.

Institutsional sifat indeksi: Siyosiy barqarorlik, tartibga solish sifati, korrupsiya nazorati va huquqiy samaradorlik kabi omillarni o'z ichiga olgan boshqaruv sifati o'lchovi.

Infratuzilmani rivojlantirish: yo'l zichligi, elektr energiyasiga kirish, internetga kirish va infratuzilma uchun boshqa proksi-serverlar kabi o'zgaruvchilar.

Inson kapitali: hududdagi ta'lim darajasi, malaka darajasi va ishchi kuchi tajribasi.

Savdo uchun ochiqlik: eksport-import hajmlari va xorijiy investorlarga ta'sir qiluvchi savdo siyosati.

Mehnat bozori sharoitlari: bandlik darajasi, ish haqi stavkalari va mintaqadagi ishchi kuchi ishtiroki.

Hududiy raqobatbardoshlik: biznes muhiti, mahalliy soliq siyosati va investorlarni rag'batlantirish bilan bog'liq indekslar yoki omillar bilan o'lchanadi.

Ekonometrik model quyidagi shaklda bo'ladi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ FDI} + \beta_2 \text{ Portfel investitsiyalari} + \beta_3 \text{ Institutsional sifat} + \beta_4 \text{ Infratuzilma} + \beta_5 \text{ Inson kapitali} + \beta_6 \text{ Savdo ochiqligi} + \beta_7 \text{ Mehnat bozori} + \alpha_i + \epsilon$$

Qayerda:

Y bu hududning i t davridagi iqtisodiy o'sishi.

β_0 kesishma hisoblanadi.

α kuzatilmagan hududga xos omillarni ifodalaydi.

ϵ xato atamasi.

Bu ikkala ko'ndalang (hududlar bo'ylab) va vaqt seriyali (vaqt bo'yicha) o'zgarishlarni hisobga olish uchun panel ma'lumotlar regressiyasi bo'lishi mumkin. Ruxsat etilgan effektlar yoki tasodifiy ta'sirlar modellari kuzatilmagan heterojenlik xususiyatiga qarab ishlatilishi mumkin.

Ekonometrik tahlil tugallangach, siz koeffitsientlarni xorijiy investitsiyalarni boshqarish kontekstida izohlaysiz. Masalan:

- Ijobiy va sezilarli β_1 (to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi uchun) hududlarda iqtisodiy o'sishga ijobiy hissa qo'shishini ko'rsatadi.

- Institutsional sifat uchun ijobiy va muhim β_3 boshqaruv tuzilmalari yaxshiroq bo'lgan hududlar xorijiy investitsiyalardan samaraliroq foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatishi mumkin.

- Infratuzilma va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi (β_4) o'rtasidagi o'zaro ta'sir infratuzilmasi rivojlangan hududlarda xorijiy investitsiyalar samaraliroq ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Chet el investitsiyalarini hududiy miqyosda boshqarishning mohiyati tashqi kapital oqimi, mahalliy siyosat asoslari, infratuzilma va inson kapitali o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik atrofida. Ekonometrik tahlil o'tkazish orqali hududlar xorijiy investitsiyalar ularning rivojlanishiga qanday hissa qo'shishini va uzoq muddatli o'sish uchun ushbu investitsiyalarni optimallashtirish uchun qanday strategiyalar zarurligini yaxshiroq tushunishlari mumkin.

Makroiqtisodiy va ekologik omillar

Hududlar, shuningdek, makroiqtisodiy barqarorlik va xorijiy investitsiyalarni jalb qiladigan yoki ularni to'xtatib qo'yadigan ekologik omillarni hisobga olishi kerak. Qulay iqtisodiy muhit barqaror amaliyotlar bilan bir qatorda mintaqaning xorijiy investorlar uchun jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Mintaqaviy integratsiyaning ahamiyati

Xorijiy investorlarning mintaqaviy integratsiyaga qiziqishi ortib bormoqda, chunki u ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va sotish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Ushbu integratsiya to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni rag'batlantiradigan yanada jozibador investitsiya muhitiga olib kelishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) ning aniqlovchi omillari

FDIga ta'sir etuvchi omillarni firma darajasida, mamlakat darajasida va mintaqaviy darajadagi determinantlarga bo'lish mumkin. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishni maqsad qilgan hududlar uchun ushbu ko'p bosqichli belgilovchilarni tushunish juda muhimdir. Bu mintaqani xorijiy investorlar uchun nima jalb qilishini aniqlash uchun ma'lumotlar va tendentsiyalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Xorijiy sarmoyalarning iqtisodiy hissasi

Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va eksportni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mahalliy sanoatni rivojlantirish va umumiy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan bilim va texnologiyani olib keladi.

Siyosat va qo'shma korxonalar

Xorijiy investitsiyalarni samarali boshqarish ko'pincha xorijiy investorlar va mahalliy firmalar o'rtasidagi qo'shma korxonalarini rag'batlantiradigan siyosatni o'z ichiga oladi. Bunday hamkorlik xorijiy investorlar uchun xavflarni yumshatish bilan birga mahalliy salohiyatni oshirishga yordam beradi.

Xorijiy investitsiyalarning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini baholash uchun doimiy monitoring va baholash zarur. Bu ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sish, atrof-muhitga ta'sir va to'g'ridan-to'g'ri investitsiya loyihalari bilan bog'liq ijtimoiy natijalarni kuzatishni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mintaqaviy hokimiyatlar kelajakdagi investitsiya strategiyalari va siyosatlari haqida asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Xulosa

Bugungi global iqtisodiyotda biznes amaliyotida barqarorlikka e'tibor kuchayib bormoqda. Hududlar xorijiy investorlarni ham iqtisodiyot, ham atrof-muhit uchun foydali bo'lgan barqaror amaliyotlarni qo'llashga undashlari kerak. Bu yashil texnologiyalarni tatbiq etuvchi yoki barqaror resurslarni boshqarish amaliyotiga rioya qiluvchi kompaniyalar uchun rag'batlantirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mintaqaviy darajada xorijiy investitsiyalarni boshqarish mintaqaviy integratsiyani rag'batlantirish, investitsiyalarning hal qiluvchi omillarini tushunish, iqtisodiy hissalaridan foydalanish, qo'llab-quvvatlovchi siyosatni amalga oshirish va qulay makroiqtisodiy muhitni saqlashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Mintaqaviy darajada xorijiy investitsiyalarni boshqarish mahalliy sharoitlarni tushunish, qo'llab-quvvatlovchi me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, investorlar bilan munosabatlarni rivojlantirish, infratuzilma va ishchi kuchi imkoniyatlarini rivojlantirish, ta'sirlarni samarali monitoring qilish va barqarorlikni rag'batlantirishni o'z ichiga olgan keng qamrovli strategiyani talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. U.T. Isayev. Foreign Investment During the Transition: How to Attract It, and How to Make the Best Use of It. <https://www.imf.org/external/np/eu2/kyrgyz/pdf/isayev.pdf>
2. <https://www.brookings.edu/articles/how-global-cities-are-innovating-to-leverage-foreign-investment/>

3. Dunning, J.H. (2004). Institutional Reform, FDI and European Transition Economies. University of Reading Business School Discussion Paper Series, 14.
4. https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/2803/1/FDI_and_regional_inequalities.pdf
5. https://economie.ens.psl.eu/IMG/pdf/porter_1990_the_competitive_advantage_of_nations.pdf
6. Schwartz, S. H. (2013). Egalitarianism, Cultural Distance, and Foreign Direct Investment: A New Approach. Organization Science.